

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА НА ИНТЕНСИВНОСТЬ ИЗНАШИВАНИЯ ШИН ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

М.А. Абдуллоев

Таджикский технический университет имени академика М.С. Осими

В статье, по результатам измерений температуры автомобильных шин в разных климатических условиях и режимах эксплуатации, анализируется причинно-следственная зависимость долговечности шин от их температурного состояния.

Ключевые слова: автомобиль; шина; долговечность; температура; износ; ресурс; эксплуатационные условия; дорожные условия.

Термодинамические показатели воздуха являются одним из факторов интенсивного изнашивания автомобильных шин. При этом нужно учесть, что от климата и времени года зависит не только изменения термодинамических показателей воздуха, но и состояние дорог. На мокрых дорогах или имеющих снежный покров, интенсивность изнашивания снижается. Причиной тому, во-первых, является снижения силы трения, во-вторых, относительно низкая скорость движения автомобиля [1].

Анализ исследования показывает, что относительно влияния температуры на износ шин, имеется расхождение. Например, согласно исследованиям Бидермана В.Л. [2] ресурс шин в осенне-зимнем периоде относительно весенне-летнего периода увеличивается на 25-30 %. Однако Новопольский В.И. и Тарновский В.Н. на основе эксплуатационных испытаний определили, что интенсивность изнашивания шин грузовых автомобилей в осенне-зимне-весенний период в среднем на 40 % ниже, чем в летнем сезоне [3].

Температура шины во время эксплуатации изменяется в зависимости от скорости движения, внутреннего давления и нагрузки [4, 5, 6], что влечет за собой соответствующие изменения прочности шинные материалы. Другой фактор влияющий на температуры шин, является изменение температуры воздуха, который независим от того находится ли шина в эксплуатации или на хранении. Гуслицера Р.А. и Глускиной Л.С. [7] своими исследованиями установили, что при повышении температуры воздуха от 10 до 30°C температура шин повышается по линейному закону. О такой зависимости также свидетельствуют работы Цукерберга С.М. [1] и Ковальчука В.П. [8]. Однако другие исследователи, например, Авдонькин Ф.Н. [9], Grosh K.A. и Schallamach A. [10] для аппроксимации данных по влиянию температуры окружающего воздуха на интенсивность изнашивания протектора использует степенную зависимость с показателем степени больше 1.

Кнороза В.И. и Кнороза А.В. [11] установили, что при увеличении температуры окружающего воздуха от 0 до 30°C интенсивность изнашивания управляемых колес автомобилей КамАЗ возрастает по экспоненциальной зависимости.

Протектор является рабочей поверхностью шин, и его температура является одним из основных факторов, определяющих интенсивность его изнашивания. Согласно данным Авдонькина Ф.А. [9], между параметрами среды коэффициенты влияния на интенсивность изнашивания распределены следующим образом: температура - 2,25, скорость - 1,75, давление в шине - 1,5, схождение и развал - 1,37, нагрузка - 1,2.

Исследования, проведенные Skidmore F.O., свидетельствуют о том, что снижение рабочей температуры на 10 ... 20 % позволяет в большинстве случаев увеличить срок службы шин на 50 ... 100 % [12].

По данным [13], при возрастании температуры с 4 до 30°C интенсивность изнашивания шин увеличивается в 3 раза.

На основе вышеизложенных материалов и других исследований профессор Захаров Н.С. в своих исследованиях приходит к следующим выводам [14]:

1. Наиболее важными факторами климатических условий с точки зрения влияния на долговечность шин является температура воздуха и состояние дорожного покрытия (наличие снега, влаги, льда).

2. Интенсивность изнашивания шин в интервале температур выше 0°C увеличивается с ростом температуры по степенной зависимости с показателем степени больше 1.

3. Влияние температуры на интенсивность изнашивания шин в диапазоне температур ниже 0°C исследовалось недостаточно. В этих условиях на изменение интенсивности изнашивания значительное влияние оказывают зависимость коэффициента сцепления от температуры. Немногочисленные исследования свидетельствуют о том, что при понижении температуры интенсивность изнашивания падает, а затем снова начинает расти и достигает значительной величины при температурах -40 ... -45°C.

Согласно исследованиям профессора Захарова Н.С. [15] при понижении температуры шины интенсивность изнашивания протектора сначала падает, затем стабилизируется, затем снова растет, достигая значительной величины при температуре $-40 \dots -45^{\circ}\text{C}$ (рис 4.36). Такой характер зависимости обусловлен изменением механизма процесса изнашивания. При температуре $-10 \dots 10^{\circ}\text{C}$ преобладает усталостный механизм, интенсивность которого минимальна. С ростом температуры увеличивается вероятность реализации механизма “посредством скатывания”. При снижении температуры увеличивается жесткость материала протектора, и интенсивность изнашивания возрастает в связи с преобладанием абразивного механизма.

Исследователями из Технологического парка Таджикского технического университета имени академика М.С. Осими были проведены исследования по износу шин грузовыми автомобилями эксплуатируемые в условиях строительства Рогунской ГЭС. При этом также были обследованы автомобили, которые эксплуатируются вне зоны строительства, например, цементовозы, топливовозы и др.

Исследования были проведены 4 и 5 июня 2015 года на автомобильной дороге РБО7 (М41 - А372) «Вахдат – Рашт – Джиргатол – граница Республики Киргиз-стан», на участке с 11 по 89 км, а также в условиях строительства Рогунской ГЭС при средней температуре воздуха 32°C и влажности воздуха 25%. Измерения были проведены через 10-20 минут после остановки автомобиля пирометром DT – 9862. По результатам измерения было выявлено, что средняя температура шин находится в пределах $58-61^{\circ}\text{C}$, при этом минимальная и максимальная температура соответственно составило 41 и 75°C .

Также 18 августа того же года аналогичные исследования были проведены в условиях строительства Рогунской ГЭС в карьерах. Обработка результатов исследования приведены в таблице.

Рис. 1. Зависимость мгновенной интенсивности изнашивания шин от температуры воздуха [15]

Таблица 3.

Конечная обработка результатов измерения

Показатели	Ср. знач.	Ошибка измерений	Среднеквадратическое отклонение	Среднеквадратическая погрешность	Доверительная вероятность	Конечный результат	Относительная ошибка
Температура поверхности шин, $^{\circ}\text{C}$	52,43	3,67	13,47	0,40	0,80	$52,43 \pm 0,8$	0,02
Температура воздуха, $^{\circ}\text{C}$	38,99	0,61	0,37	0,01	0,02	$38,99 \pm 0,02$	0,00
Разность температур шин и воздуха, $^{\circ}\text{C}$	13,43	3,07	9,42	0,40	0,79	$13,43 \pm 0,79$	0,06
Влажность, %	16,60	1,70	2,89	0,04	0,09	$16,6 \pm 0,09$	0,01

Рис. 2. Температура шин автомобилей Shastan (снято 18.08.2015 г. пирометром DT – 9862. Температура воздуха 39⁰С, атмосферное давление 660 мм рт. ст., влажность 25%).

Рис. 3. Температура шин и других частей автомобилей БелАЗ (снято 30.10.2015 г. тепловизором TG165. Температура воздуха 22⁰С, атмосферное давление 660 мм рт. ст., влажность 40%).

На рисунке 3 видно, как отличается градиент температуры шины, частей автомобиля и окружающей среды. На рисунках 3г и 3д приведена температура боковой части и протектора шин, где разница температур составляет примерно 10⁰С. Это является доказательством того, что различные части шин имеют различную температуру, которая в свою очередь является источником дополнительных сил, которые подвергают материал корда напряжению и становятся причиной преждевременного выхода из строя шин. Также по рисунку 3н видно, что поверхность дороги имеет температуру около 18⁰С, что отличается от температуры боковой поверхности и протектора соответственно на 32⁰С и 6⁰С. Следовательно, можно прийти к выводу, что независимо от охлаждающего свойства поверхности дорог, температура протектора в среднем выше на 6⁰С.

Из рисунков 14ж, 14з и 14и видно, что температура шин относительно выше, чем у кузова, который нагревается выхлопными газами.

На основе вышеприведенных анализов и исследований можно сделать следующие выводы:

1. Наиболее важными факторами климатических условий, с точки зрения влияния на долговечность шин, является температура воздуха и состояние дорожного покрытия (наличие снега, влаги, льда).

2. В условиях Республики Таджикистан температура автомобильной шины является одним из самых важных факторов, определяющих их долговечность [16].

3. Повышение температуры шин и как следствие увеличение их износа в условиях горных дорог Республики Таджикистан связано с частым выполнением различных маневров, в частности с высокой частотой и интенсивностью разгонов и торможений.

4. В горных условиях эксплуатации автомобиля наблюдается повышение нормальной нагрузки на шину за счет перегрузки автомобиля, а также за счет неравномерного перераспределения нагрузки по осям при движении автомобиля на подъемах, спусках и в неровных дорогах. При движении автомобиля с перегрузом, а также на подъемах величина крутящего момента возрастает. Повышенное значение крутящего момента, приложенного к колесу автомобиля является фактором первостепенной важности, влияющим на ускоренный процесс изнашивания шин, в тоже время считается немаловажным фактором повышения температуры шин [17].

5. Влияние температуры на интенсивность изнашивания шин в условиях жаркого климата в сочетаниях с горными условиями, особенно в диапазоне температур выше 30⁰С недостаточно исследовано.

Литература:

1. Цукерберг С.М. Автомобильные шины новых типов. Москва: Высшая школа, 1969. - 96 с.
- 54.
2. Автомобильные шины/Под ред. В.Л. Бидермана.-М.:Госхимиздат,1963.-384с.
3. Новопольский В.И., Тарновский В.Н. Влияние основных эксплуатационных параметров на износ протектора автомобильных шин//Каучук и резина, No.12, 1979. pp. 39-44.
4. Непомнящий Е.Ф. Износ при качении с проскальзыванием // Трение твердых тел. - М.: Наука, 1964. - С. 111-119.
5. Tire temperature: measure of servise life // Pit and Quarri. - 1982. - 75. - №4. - P. 62, 78.
6. Wesche H. Temperatur-Messungen in rollenden Reifen // Kautschuk und Gummi Kundstoffe. - 1969. - 22. - № 3. - S. 11-116.
7. Гуслицер Р.Л., Глускина Л.С. Зависимость температуры легковых шин от условий движения // Каучук и резина., №9, 1969. С. 43-45.
8. Ковальчук В.П. Эксплуатация и ремонт автомобильных шин. - М.: Транспорт, 1972. - 256 с.
9. Авдонькин Ф.Н. Теоретические ос-новы технической эксплуатации автомобилей. Учебное пособие для вузов.М.: Транспорт, 1985. 215 pp.
- 10.Grosch K.A., Schallamach A. The load dependence // Kautschuk und Gummi Kundstoffe. - 1969. - 22. - № 6. - S. 288-292.
- 11.Кнороз В.И., Кнороз А.В. О влиянии температуры окружающей среды и нагрузочных режимов на износ автомобильных шин // Каучук и резина. - 1985. - N 8. - С. 32-34.
- 12.F.O. S. Устройство для внутренне-го охлаждения шин , 4381026 , Apr 26, 1983.
- 13.Reiner R. Knall-Effect // Lastauto-Omnibus. - 1985. - 62. - № 8. - S. 18-21.
- 14.Захаров Н.С. Влияние условий эксплуатации на долговечность автомобильных шин. Тюмень: ТюмГНГУ, 1997. 139 с.
- 15.Захаров Н. С. Влияние сезонных условий на процессы изменения качества автомобилей: дис.. д-ра техн. наук. Тюмень, 2000. 512 с.
- 16.Умирзоков А.М. Взаимосвязь температурного состояния и долговечности автомобильных шин. /Умирзоков А.М., Саилов А.А., Абдуллоев М.А., Бодурбеков Ф., Джобиров Ф.
- 17.Умирзоков А.М. Влияние дорожных, климатических и эксплуатационных факторов на долговечность автомобильных шин. /Умирзоков А.М., Саилов А.А., Абдуллоев М.А., Джобиров Ф.И. / Вестник ТГУ, №3 (31) 2015, стр. 89-94.

ТАҲЛИЛИ ТАЪСИРИ ҲАРОРАТИ ҲАВО БА ШИДДАТНОКИИ ХӮДАШАВИИ ШИНАИ АВТОМОБИЛҲОИ БОРКАШ

М.А. Абдуллоев

Дар мақола натиҷаи ченкунии ҳарорати шинаи автомобилҳо дар шароитҳои гуногуни обу ҳаво ва речаҳои истифодабарӣ таҳлил карда шуда, вобастагии сабабию оқибатии бақодории шинаҳо аз дараҷаи гармшавии онҳо нишон дода шудааст.

Калимаҳои калидӣ: автомобил, шина, бақодорӣ, температура, хӯрдашавӣ, ресурс, шароити истифодабарӣ, шароити роҳ, фишор.

ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF AIR TEMPERATURE ON WEAR RATE OF TYRES FOR TRUCKS

M.A. Abdulloev

In the article, based on the results of measurements of the temperature of automobile tires in different climatic conditions and operating modes, the cause-and-effect relationship of tires durability against their temperature state is analyzed.

Keywords: car; tire; durability; temperature; wear; resources; operating conditions; road conditions; pressure.

Сведения об авторе:

Абдуллоев Мамадамон Абдурахмонбекович - доцент кафедры «Эксплуатация автомобильного транспорта» Таджикского технического университета имени академика М.С. Осими. Автор более 45 научных статей.